

MAKROIQTISODIY KO'RSATKICHLARNING DAVLAT
BYUDJETI SOLIQLI DAROMADLARI SALOHİYATIGA TA'SIRI

Shirinov Sabir Erkinovich

*iqtisodiyot fanlari doktori
soliq va soliqqa tortish
kafedrasi professori*

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

E-mail: shirinovsobir@gmail.com

ORCID: 0000-0001-6054-4059

Annatotsiya. Maqolada regression tahlil asosida yalpi ichki mahsulot, chakana savdo, sanoat mahsulotlar, qishloq xo'jaligi mahsulotlari, inflyatsiya va eksport hajmlarini davlat byudjetining solikli daromadlari salohiyatiga ta'siri regression tahlil qilingan. Regression tahlil tahlil asosida ekonometrik model ishlab chiqilgan. Ishlab chiqilgan ekonometrik model va uning parametrlarining ahamiyatlilik darajasiga baho berilgan. Ishlab chiqilgan ekonometrik model bo'yicha asosli natijalar olingan.

Kalit so'zlar: yalpi ichki mahsulot, chakana savdo, sanoat mahsulotlar, qishloq xo'jaligi mahsulotlari, inflyatsiya, eksport, davlat byudjetining solikli daromadlari salohiyati, ekonometrik model.

ВЛИЯНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА НАЛОГОВЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА

Ширинов Сабир Эркинович

*доктор экономических наук
профессор кафедры налогов
и налогообложений*

*Ташкентский государственный
экономический университет*

E-mail: shirinovsobir@gmail.com

ORCID: 0000-0001-6054-4059

Аннотация. В статье проведен регрессионный анализ влияния объема валового внутреннего продукта, розничной торговли, промышленной продукции, продукции сельского хозяйства, экспорта и уровня инфляции на налоговый потенциал государственного бюджета, разработана эконометрическая модель, оценены значимости разработанной эконометрической модели и ее параметров, изложены научно обоснованные выводы, полученный от фундаментальных исследований налогового потенциала государственного бюджета.

Ключевые слова: валовый внутренний продукт, розничная торговля, промышленная продукция, продукция сельского хозяйства, экспорт, уровень инфляции регрессионный анализ.

INFLUENCE OF MACROECONOMIC INDICATORS ON THE TAX
POTENTIAL OF THE STATE BUDGET

Shirinov Sabir Erkinovich

*Doctor of Economics Sciences
Professor of the Department
of Tax and Taxation of
Tashkent State University of Economy
E-mail: shirinovsobir@gmail.com
ORCID: 0000-0001-6054-4059*

Abstract. In this article, using regression analysis, assessed the impact of the volume of gross domestic product, retail trade, industrial products, agricultural products, exports and the level of inflation on the tax potential of the state budget, an econometric model has been developed, the significance of the developed econometric model and its parameters has been assessed, and scientifically based conclusions obtained from fundamental studies of the tax potential of the state budget have been presented. .

Keywords: gross domestic product, retail trade, industrial products, agricultural products, exports, inflation rate, regression analysis.

Kirish

Jahonda kuzatilayotgan yuqori inflyatsiya, fiskal defitsit va moliyaviy-iqtisodiy cheklovlar investitsiya va iste'mol darajasiga, tashqi va ichki bozorlar kon'yunkturasiga salbiy ta'sir ko'rsatib, qo'shilgan qiymat zanjirining buzilishiga hamda global iqtisodiy o'sishning pasayishiga sabab bo'lmoqda.

O'zbekistonda davlat byudjetining barqoroligini ta'minlash, byudjet taqchilligini samarali boshqarish masalalari soliq salohiyatiga bog'liq bo'lib qolmoqda. Bugungi kunda yalpi ichki mahsulot, chakana savdo, sanoat mahsulotlar, qishloq xo'jaligi mahsulotlari, inflyatsiya va eksport hajmlari davlat byudjetining solikli daromadlarini salohiyatini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Kelgusi davrlarda mazkur omillarning davlat byudjeti solikli daromadlari salohiyatiga ko'rsatuvchi ta'sirini regression tahlil vositasida ob'ektiv baholash yo'li bilan byudjet barqarorligiga erishishimiz mumkin.

Adabiyotlar sharhi

“... Konsolidatsiyalashgan byudjet taqchilligini 2024 yilda yalpi ichki mahsulotga nisbatan 4 foizdan va kelgusi yillarda 3 foizdan past bo'lgan miqdorda bo'lishini ta'minlash, natijaga yo'naltirilgan byudjetlashtirish amaliyotiga o'tish, yashirin iqtisodiyotni qisqartirish orqali soliq bazasini qo'shimcha kengaytirish imkoniyatidan foydalanish, markirovkalash va raqamlashtirish tizimi samarasini oshirish va kengaytirish orqali soliq ma'murchiligi tizimining samaradorligini yanada oshirish” bo'yicha muhim vazifalar belgilangan [1]. A.S.Karataevning fikricha, “soliq salohiyati (hududlar, tarmoqlar, soliq to'lovchilar) - davlat soliq siyosatini amalga oshiruvchi sub'ektlar ixtiyorida resurslardan foydalanish samaradorligi ko'rsatkichlari saqlab qolgan holda, soliq to'lovlarini shakllantirishning umumiy qobiliyati” [2]. A.V. Aronov va V.A. Kashinlar “barcha soliq solish ob'ektlari soliq salohiyatini tashkil qiladi. Soliq solish ob'ektlari milliy, hududiy, tarmoq yoki boshqa mezonlarga ko'ra guruhlanishi kerak”[3],

deb hisoblaydi. R.A. Prokopenko “keng ma’nodda, soliq salohiyatini mintaqaning soliqqa tortiladigan resurslarining umumiy miqdori, tor ma’nodda – soliqlarni yig‘ilishi mumkin bo‘lgan maksimal miqdori” [4], deb tushuntirishga harakat qiladi. A.B. Paskachev “soliq salohiyatini tegishli hududda undiriladigan soliq va yig‘imlarning mumkin bo‘lgan maksimal miqdorlari yig‘indisi sifatida” [5], tassovvur qilish kerak deydi. O.V. Bogachevaning nazarida “soliq salohiyati aholi jon boshiga to‘g‘ri keluvchi maksimal byudjet daromadlari” [6]ni anglatadi. M.N. Shalyuxinaning so‘zlariga ko‘ra, “hududning soliqqa tortiladigan resurslarining umumiy miqdori soliq salohiyati”ni tashkil qiladi [7]. D.N. Slobodchikov soliq salohiyatiga “byudjetlararo munosabatlarning tarkibiy qismlaridan birini tavsiflovchi tushuncha” sifatida qaraydi [8]. A.N. Voloshina va A.V. Klimentkolarning tushuntirishicha, “mintaqaning soliq salohiyati – bu mintaqaning hozirgi iqtisodiy sharoitdan kelib chiqib, amaldagi soliq stavkalari, soliq solinadigan bazalar hamda belgilangan tartib asosida hisoblangan, byudjetga maksimal undirilishi, hudud doirasida yig‘ilishi mumkin bo‘lgan soliq tushumlari yig‘indisi. Soliq bazasini hisoblash har bir soliq turi bo‘yicha tarmoq tuzilmalari kesimida, hududiy sharoitni inobatga olgan holda amalga oshiriladi” [9].

Tahlil va natijalar

Davlat byudjetining solikli daromadlarini Y_{DBSD} , yalpi ichki mahsulot hajmini $X_{Yal.ich.mah.}$, chakana savdo hajmini $X_{Chak.sav.}$, sanoat mahsulotlar hajmini $X_{San.mah.}$, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari hajmini $X_{Qish.xo'j.}$, inflyatsiya darajasini $X_{inf.dar.}$, eksport hajmini $X_{eksp.}$ shartli harflar bilan belgilab oldik (1-jadval).

1-jadval.

Yalpi ichki mahsulot, chakana savdo, sanoat mahsulotlar, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari, inflyatsiya va eksport hajmlari davlat byudjetining solikli daromadlari to‘g‘risida empirik ma‘lumotlar*

Yillar	Yalpi ichki mahsulot, milliy valyutada, trln. so‘m	Chakana savdo hajmi, trln. so‘m	Sanoatning ishlab chiqarish hajmi, trln. so‘m	Qishloq xo‘jaligi mahsuloti, trln. so‘m	Inflyatsiya, % da	Eksport, mlrd. AQSH dollarida	Davlat byudjetining g solikli daromadlari, trln. so‘m
2010	78.94	21.87	38.12	30.86	19.89	13.02	12.50
2011	103.23	28.54	47.59	45.29	21.63	15.02	15.35
2012	127.59	36.95	57.55	55.75	15.40	13.60	19.16
2013	153.31	46.86	70.63	66.44	11.99	14.32	23.64
2014	186.83	58.14	84.01	81.79	14.02	13.55	28.60
2015	221.35	71.18	97.60	99.60	10.50	12.51	33.46
2016	255.42	88.07	111.87	115.60	8.93	12.09	37.69
2017	317.48	105.23	148.82	148.20	19.06	12.55	45.95
2018	426.64	133.20	235.34	187.43	26.92	13.99	71.13
2019	532.71	166.09	322.54	216.28	17.81	17.46	97.89
2020	605.51	199.52	368.74	250.25	11.44	15.10	112.89
2021	738.43	252.06	456.06	303.42	13.54	16.66	138.26
2022	896.62	270.69	553.27	347.56	13.85	19.73	159.75
2023	1066.57	326.16	655.82	404.65	8.77	24.43	184.51

*Statistika agentligining rasmiy saytidan olingan ma‘lumotlar asosida muallif tmonidan tuzilgan.

Amalga oshirilgan regression tahlil va tadqiqot natijasi asosan quyidagi ekonometrik modelni ishlab chiqdik (1).

$$Y_{DBSD} = 12,8717 - 0,2369x_{Yal.ich.mah} - 0,0660x_{Chak.sav.} + 0,4473x_{San.mah.} + 0,3982x_{Qish.xo'j} - 0,3333x_{inf.dar.} - 0,2152x_{eksp.}$$

; (1).

Endi modelni va uning parametrlarni ahamiyatlilik darajasini tekshiramiz. Regressiyaning F statistikasi 5810,647 ga tengligini aniqladik. Modelning muhimligi yuzasidan $\alpha=0,05$ darajadagi F -testini o'tkazamiz. Buning uchun quyidagi H_0 va H_{muq} farazlarini shakllantiramiz: $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = \beta_7 = 0$ holatlarda ahamiyatli emas; H_{muq} : kamida bitta $\beta_i \neq 0$ bo'lganda, bog'lanish ahamiyatli.

Regressiyaning F statistikasi ($F - stat$) = 5810,647. $F_{\alpha}(6,7)$ bo'lganda, bo'lganda, uning kritik qiymati $\approx 3,8660$ ga teng. Rad etish hududi $F > F_{\alpha}(6,7) \approx 3,8660$. $F > F_{\alpha}(6,7)$ o'rinli bo'lganligi uchun H_0 farazni rad qilamiz. 2-jadval

Model parametrlarining ahamiyatlilik darajasini tekshirish maqsadida H_0 va H_{muq} farazlarini shakllantiramiz: $H_0: \beta_i = 0$ bo'lganda, bog'lanish ahamiyatli emas; H_{muq} : kamida bitta $\beta_i \neq 0$ bo'lganda, bog'lanish ahamiyatli.

2-jadval.

Davlat byudjetining solikli daromadlari salohiyati hamda yalpi ichki mahsulot, chakana savdo, sanoat mahsulotlar, qishloq xo'jaligi mahsulotlari, inflyatsiya va eksport hajmlari o'rtasidagi bog'lanishning regression va dispersion tahlili*

Regressiya statistikasi					
Ko'plikdagi R	0,9999				
R -kvadrat	0,999799				
Tuzatilgan R -kvadrat	0,999627				
Standart xato	1,125129				
Dispersion tahlil					
	df	SS	MS	F	F ning ahamiyatligi
Regressiya	6	44134,7	7355,784	5810,647	1,42E-12
Qoldiq	7	8,861404	1,265915		
Jami	13	44143,57			

*Tadqiqot asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Regressiya tahlili natijasida yalpi ichki mahsulot hajmi omilining koeffitsent qiymati -0,23693 ga, standart xatosi 0,0558 ga, t – statistikasi -4,2465 ga, p - qiymat 0,0038 ga tengligi aniqlandi. t – statistikasi $|4,2465| > t$ ning kritik qiymati 2,3646 va p - qiymat $0,0038 < 0,05$ tengsizlik o'rinli bo'lgani uchun yalpi ichki mahsulot omili bo'yicha H_0 farazini rad qilamiz. Chakana savdo hajmi omilining koeffitsent qiymati -0,0660 ga, standart xatosi 0,0915 ga, t – statistikasi -0,7206 ga, p - qiymat 0,4945 ga tengligi ma'lum bo'ldi. t – statistikasi $|0,7206| < t$ ning kritik qiymati 2,3646 va p - qiymat $0,4945 > 0,05$ tengsizlik o'rinli bo'lgani uchun chakana savdo hajmi omili bo'yicha H_0 farazini qabul qilamiz. 3-jadval

Sanoatning ishlab chiqarish hajmi omilining koeffitsent qiymati 0,4473 ga, standart xatosi 0,0435 ga, t – statistikasi 10,2874 ga, p - qiymat 1,77E-05 ga tengligini aniqladik. t – statistikasi 10,2874 > t ning kritik qiymati 2,3646 va p - qiymat 1,77E-05 < 0.05 tengsizlik o‘rinli bo‘lgani uchun sanoatning ishlab chiqarish hajmi omili bo‘yicha H_0 farazini rad qilamiz.

Tadqiqot natijasida qishloq xo‘jaligi mahsuloti hajmi omilining koeffitsent qiymati 0,3982 ga, standart xatosi 0,1291 ga, t – statistikasi 3,0844 ga, p - qiymat 0,0177 ga tengligini aniqladik. t – statistikasi 3,0844 > t ning kritik qiymati 2,3646 va p - qiymat 0,0177 < 0.05 tengsizlik o‘rinli bo‘lgani uchun sanoatning ishlab chiqarish hajmi omili bo‘yicha H_0 farazini rad qilamiz.

3-jadval.

Yalpi ichki mahsulot, chakana savdo, sanoat mahsulotlar, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari, inflyatsiya va eksport hajmlari davlat byudjetining solikli daromadlari salohiyatiga ta’siri regressiyasi*

Регрессион тахлит	Кoeffitsentlar	Standart xato	t -statistika	p -qiymat	Quy chegara 95%	Yuqori chegara 95%
Konstanta	12,8717	5,2508	2,4514	0,0440	0,4556	25,2879
Yalpi ichki mahsulot hajmi, trln. so‘mda	-0,2369	0,0558	-4,2465	0,0038	-0,3689	-0,1050
Chakana savdo hajmi, trln. so‘mda	-0,0660	0,0915	-0,7206	0,4945	-0,2824	0,1505
Sanoatning ishlab chiqarish hajmi, trln. so‘mda	0,4473	0,0435	10,2874	1,77E-05	0,3445	0,5501
Qishloq xo‘jaligi mahsuloti hajmi, trln. so‘mda	0,3982	0,1291	3,0844	0,0177	0,0929	0,7035
Inflyatsiya,% da	-0,3333	0,1091	-3,0558	0,0184	-0,5912	-0,0754
Eksport hajmi, mlrd. AQSh dollarida	-0,2152	0,4032	-0,5337	0,6101	-1,1687	0,73830

*Tadqiqot asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Inflyatsiya omilining koeffitsent qiymati -0,3333 ga, standart xatosi 0,1091 ga, t – statistikasi -3,0558 ga, p - qiymat 0,0184 ga tengligi ma’lum bo‘ldi. t – statistikasi $|3,0558| > t$ ning kritik qiymati 2,3646 va p - qiymat 0,0184 < 0.05 tengsizlik o‘rinli bo‘lganligi sababli, inflyatsiya omili bo‘yicha H_0 farazini rad qilamiz. Eksport hajmi omilining koeffitsent qiymati -0,2152 ga, standart xatosi 0,4032 ga, t – statistikasi -0,5337 ga, p - qiymat 0,6101ga teng ekanligini ko‘rsatdi. t – statistikasi $|0,5337| < t$ ning kritik qiymati 2,3646 va p - qiymat 0,6101 > 0.05 tengsizligi yuzaga kelganligi sababli, inflyatsiya omili bo‘yicha H_0 farazini qabul qilamiz.

Xulosa

Yalpi ichki mahsulot, chakana savdo, sanoat mahsulotlar, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari, eksport hajmlarini hamda inflyatsiya darajasini davlat byudjeti solikli daromadlari salohiyatiga ko‘rsatuvchi ta’sirini baholash yuzasidan ishlab chiqqan ekonometrik modelimiz ahamiyatli.

Yalpi ichki mahsulot, chakana savdo, sanoat mahsulotlar, qishloq xo‘jaligi

mahsulotlari, eksport hajmlari hamda inflyatsiya darajasi davlat byudjetining solikli daromadlari salohiyatidagi o'zgarishning 99,98 %ni tushuntirib beradi.

Tuzilgan ekonometrik modelga ko'ra, yalpi ichki mahsulot hajmini bir trln. so'mga oshirish davlat byudjetining solikli daromadlari salohiyatini -237 mlrd. so'mga, chakana savdo hajmini bir trln. so'mga oshirish davlat byudjetining solikli daromadlari salohiyatini -66 mlrd. so'mga, inflyatsiya darajasini 1 % ga oshirish davlat byudjetining solikli daromadlari salohiyatini -333 mlrd. so'mga, eksport hajmini bir mlrd. AQSh dollariga oshirish davlat byudjetining solikli daromadlari salohiyatini -215 mlrd. so'mga kamayishga, sanoat mahsulotlar hajmini bir trln. so'mga oshirish davlat byudjetining solikli daromadlari salohiyatini 447 mlrd. so'mga, qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmini bir trln. so'mga oshirish davlat byudjetining solikli daromadlari salohiyatini 398 mlrd. so'mga oshishiga olib kelishi mumkin..

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentyabrdagi PF-158-sonli «O'zbekiston – 2030» strategiyasi to'g'risida»gi Farmoni. <https://lex.uz/docs/6600413>

2. Каратаев А.С. Налоговый потенциал крупнейшего налогоплательщика и его оценка: теория и методология: Монография / А.С. Каратаев. – Йошкар-Ола: ООО «Стринг», 2010. – 260 с.

3. Аронов А.В., Кашин В.А. Налоговая политика и налоговое администрирование: уч. пособие. – М.: Экономистъ, 2006. – 591 с.

4. Прокопенко Р.А. Понятие и роль налогового потенциала в экономическом развитии региона // Современные наукоемкие технологии. – 2007. – №12. [113–115-с.].

5. Паскачев А.Б. Налоговый потенциал регионов России. – М.: Издательский дом «МЕЛАП», 2001.

6. Богачева О.В. Налоговый потенциал и региональные счета // Финансы. – 2015. – №2. [29–32-с]

7. Шалюхина М.Н. Налоговый потенциал региона: проблемы оценки, формирования и эффективного использования // Налоговый вестник. – 2014. – №1. [31–34-с.].

8. Слободчиков Д.Н. Налоговый потенциал в системе регулирования межбюджетных отношений: Автореф. дисс. ... канд. экон. наук. – Йошкар-Ола, 2010. [24- с.].

9. Волошина А.Н., Клименко А.В. Анализ налогового потенциала Белгородской области и пути повышения эффективности его использования. // Налоговый вестник. – 2002. – №7.

10. Конвенция N-102 Международной организatsiи труда «О минимальных нормах социального обеспечения». Статья 67. (Заклучено в г. Женева 28.06.1952). Приложение к разделу XI периодические выплаты типовому бенефициарию. – С. 21.